

Türkiye'deki Elektronik Dergiler

M. Ali YAR*

Öz

Bu çalışmada Türkçe elektronik dergilerin bir araya getirilmesi çalışmalarından söz edilmektedir. Çalışmanın hedefi, belgesel tarama yöntemi ile saptanan e-dergilerin hangi kategorilerde sınıflanarak oluşturulduğunun genel çerçevesini çizmektir. Sonuç olarak elektronik dergilerin internet ve intranet ortamında en etkin kullanımı için bazı öneriler getirilmiştir.

Amaç

Bu çalışmanın yapılmasının nedeni, Türkiye'deki e-dergileri bir araya getirip bilgi kullanıcılarının hizmetine sunmak ve konuyu bilgi yöneticilerinin gündemine taşımaktır.

Türkiye'deki e-dergilerden söz etmeden önce, kavramsal olarak e-derginin anlamının açıklanması ve e-dergilerin hangi tür bilgi ortamlarında bulunduğu belirtilmesinde fayda vardır.

Kavramsal Olarak E-Dergiler

Elektronik yayıncılık "belgelerin" elektronik ortamlar ve/veya, ağlar aracılığıyla dağıtımı, arşivlenmesi ve bu belgelere erişilmesi şeklinde ifade edilebilir. İlk elektronik yayıncılık denemelerinin temel aracı olan elektronik posta 1970'lerin başından beri akademik topluluklar tarafından yoğun olarak kullanılmakta idi. Hem basılı hem de elektronik kopyaların birlikte yayımlanması anlamına gelen "paralel yayıncılık" ise, 1983'te Amerikan Kimya Kurumu'nun (*American Chemical Society*), yayımladığı dergilerin tam metinlerini bir ticari şirket *Bibliographic Retrieval Services* (BRS) aracılığıyla hizmete sunmasıyla başlamıştır. Ancak internet ve diğer ilgili akademik ağlar aracılığıyla gerçek anlamda elektronik yayıncılık yapma projeleri 1989'da meydana gelen "soğuk füzyon" olayından sonra hız kazanmıştır (Schauder, 1994, s. 77–78). O zamandan beri internetin elektronik yayıncılık amacıyla kullanımı giderek artmaktadır.

*Öğretim Görevlisi, Sakarya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Adapazarı (myar@sakarya.edu.tr).

Amerikan Arařtırma Kütüphaneleri Derneđince (*Association of Research Libraries-ARL*) yayımlanan *Directory of Electronic Journals, Newsletters and Academic Discussion Lists* adlı yayının beřinci basımında yaklaşık 2500 tartıřma listesi, 675 elektronik dergi listelenmektedir -ki bu sayı, aynı kaynađın 1994'te yayımlanan dördüncü basımında listelenen kaynaklardan %40 daha fazladır (A. Okerson, kiřisel iletiřim, 18 Mayıs 1995).

Elektronik yayıncılıđın önemli bir bölümünü oluřturan e-dergiler, üç ayrı řekilde karřımıza çıkmaktadırlar:

- Aslı basılı olan ama elektronik olarak da yayımlanan dergiler (paralel yayıncılık),
- Aslı elektronik ama az miktarda da basılı yayımlananlar,
- Sadece elektronik dergiler.

Yöntem

Elektronik dergilerin bir araya getirilebilmesi için kütüphane web sayfalarında bulunan elektronik dergilerin adreslerinin toplanmasıyla iře bařlanmıřtır. Arama motorları aracılıđıyla dergi adreslerine ulařılmaya çalıřılmıřtır. Ayrıca, arama motorları içerisinde yer alan alt kategorilerde gözden geçirilmiřtir. Bunun yanı sıra, kütüphanecilerin haberleřme listesi kutup-I aracılıđı ile de duyuru yapılmıř fakat çok az kiřiden geri bildirim alınmıřtır. Bu çalıřmada, 20 Eylül 2003 tarihine kadar belirlenen ve yayınını sürdüren 388 dergi belirlenmiřtir. Arařtırmanın örnekleme içerisinde yer alan kaynakları řu řekilde sıralayabiliriz:

- 1- Kütüphane web sayfaları,
- 2- Üniversitelerin fakülte / bölüm / kiřisel web sayfaları,
- 3- Devlet kurumlarının web sayfaları,
- 4- Vakıf/dernek/yayıncı web sayfaları,
- 5- Arama motorlarının alt kategorileri,
- 6- Kutup-I haberleřme listesinde yapılan duyuru.

Bulgular

Bu arařtırmada belirlenen dergilere yönelik olarak elde edilen bilgilere göre ortaya çıkan sonuçların genel dađılımı řöyledir:

- 1- Konularına göre dergiler genel olarak üç gruba ayrılabilir. Ancak bu kategoride toplam dergi sayısı içindeki oranı açasından ele alınırsa, ađırlılıđın sosyal bilimler alanında olduđu söylenebilir.

- Tıp
- Sosyal Bilimler
- Fen ve Mühendislik

2- Dergileri çıkarıcılara göre gruplandırıldığında, ticari yayıncıların payının çok az olduğu ve genellikle tanıtım amaçlı olarak hazırlanmış sayfalarda bibliyografik künye şeklinde erişim olduğu görülmektedir.

- Üniversitelere ait 118 adet dergi.
 - Devlet kurumlarına ait 38 adet dergi.
 - Vakıf / Dernek / Ticari yayıncılarca çıkarılan 232 adet dergi.
- 3- Bilgiyi sunuş biçimine göre üç gruba ayrılan dergilerden,
- Tam metin makale erişimi olanlar 257 adet,
 - Bibliyografik makale künyesi verenler 77 adet,
 - Makale özeti verenlerin ise 54 adet olduğu saptanmıştır.

Elektronik ortamda sadece bibliyografik künye veren dergilerin makalelerine tam metin erişime geçilmesi yönünde uygulamalar gözlemlenmiştir.

4- Elektronik dergilere ilişkin bazı bilgiler:

- 90 derginin kendi URL adresi bulunmaktadır. Sadece elektronik ortamda yayımlanan dergilerin sayısı ise 17 adettir.
- 83 adet dergi Türkiye Makaleler Bibliyografyası tarafından indekslenmektedir.
- Dergilerden 37'si İngilizce, bunun yanı sıra Arapça ve Rusça dergiler de vardır.
- Ayrıca Azerbaycan, Hollanda ve Kırgızistan'daki üniversitelere ait Türkiye ile ilgili elektronik dergiler de çalışmaya eklenmiştir.
- Belirlenen dergilerin bir web sayfasında* listelenmiş ve gerekli bağlantılar kurulmuştur.

5- Sorunlar:

- Erişim: Kendi adresi olmayan dergilerde bulunduğu web sunucusuna bağlı olarak derginin internet adresleri de değişebilmektedir.

*SAÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı: Sanal kütüphane.
[Çevrim içi], Elektronik adres:
<http://www.kutuphane.sakarya.edu.tr/sanal.php>

- Üzerinde yer aldıkları sunuculardan başka bir yerde arşivlenmeleri yapılmamaktadır.
- Abonelik: Şimdilik genellikle ücretsiz erişim mümkündür.
- Derleme: Elektronik dergilerin derlemesi yapılmamaktadır. Yeni yönetmelik taslağında (Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerinin Derlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı) yer almaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlıklarının birleşmesi ile kadroların değişmesi ve Bakanlık içi yazışmalarında sonuçlandırılmaması nedeniyle bir ilerleme kaydedilememiştir.

Öneriler

- E-dergilerin internet adresleri sabit olmalıdır.
- E-dergilerin kütüphane web sayfalarında duyurusu yapılmalıdır. Kütüphane katalogları aracılığı ile de sunumu mümkündür fakat gömülü olacakları için doğrudan kullanıcının bilgisi olmayacaktır.
- Belli aralıklarla e-dergilerin adreslerinin çalışıp çalışmadığının kontrolü yapılmalıdır.
- Bir veri tabanı aracılığı ile hizmete sunulabilmeleri için, dergilerin düzenli olarak yayımlanması, indekslemeye uygun bir yapıda ve standartta olması gerekmektedir.

Kaynakça

- Tonta, Y. (1997). Elektronik yayıncılık, bilimsel iletişim ve kütüphaneler. *Türk Kütüphaneciliği*, 11(4): 305–314.
- Schauder, D. (1994). Electronic publishing of professional articles: Attitudes of academics and implications for the scholarly communication industry. *Journal of the American Society for Information Science*, 45(1): 73–100.